

ABANDONO AFETIVO PATERNO E A RESPONSABILIZAÇÃO

Adrian Ramos Vaz¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

Este artigo analisa o abandono afetivo paterno, definido como a ausência de envolvimento emocional e relacional do pai na vida dos filhos, e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro. O fio condutor da análise é a verificação de como essa negligência, que ultrapassa a falta de suporte material, causa danos ao desenvolvimento psicológico e emocional de crianças e adolescentes. O estudo visa demonstrar que a responsabilização civil do genitor omissor, fundamentada na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, atua como um mecanismo de reparação por danos morais e de promoção da paternidade responsável. A análise recorre a referenciais teóricos como John Bowlby e Zygmunt Bauman para contextualizar os impactos da falta de vínculo seguro nas relações contemporâneas.

Palavras-chave: abandono afetivo; responsabilidade civil; direito de família; paternidade responsável.

1 INTRODUÇÃO

A presente investigação dedica-se a examinar o abandono afetivo sob a ótica da paternidade responsável, delimitando-se ao estudo das consequências jurídicas da omissão do cuidado no cenário brasileiro atual. A escolha do tema fundamenta-se na relevância jurídica de se discutir o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, previstos no texto constitucional e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ponto de vista social, a pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender como a ausência de amparo emocional compromete o desenvolvimento psíquico dos filhos, demandando uma atuação do Direito que ultrapasse a esfera meramente patrimonial.

O problema que norteia este estudo consiste na seguinte indagação: em que medida a responsabilização civil pode atuar como um mecanismo eficaz para reparar os danos decorrentes do abandono afetivo e desestimular a negligência parental? Como hipótese, sustenta-se que o reconhecimento do afeto como um valor jurídico permite que o Poder Judiciário aplique sanções pecuniárias com caráter pedagógico, reforçando que o dever de convívio é uma obrigação legal e não uma escolha

¹ Adrian Ramos Vaz, Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: adrian.vaz@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, Professor Especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br

discricionária do genitor.

A fundamentação teórica deste artigo está ancorada nas reflexões de Zygmunt Bauman sobre a fragilidade dos laços humanos e na Teoria do Apego de John Bowlby, que evidencia a importância da segurança emocional na infância. No campo doutrinário, o trabalho utiliza os aportes de Maria Berenice Dias e Flávio Tartuce para discutir a funcionalização da família e a reparação civil. A metodologia adotada é a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e documental, procedendo-se à análise de legislações e decisões do Superior Tribunal de Justiça para o levantamento dos dados.

O objetivo geral deste estudo é avaliar a viabilidade da indenização por abandono afetivo no Direito de Família, enquanto os objetivos específicos buscam analisar a evolução do conceito de família, identificar os prejuízos psicológicos da rejeição e verificar o entendimento jurisprudencial atual. O artigo está estruturado em quatro seções distintas: a primeira introduz os conceitos fundamentais do tema; a segunda explora a interface entre Psicologia e Direito; a terceira examina a jurisprudência dominante; e a quarta apresenta as considerações finais sobre a confirmação da hipótese levantada.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DO ABANDONO AFETIVO

A viabilidade da responsabilização civil por abandono afetivo não pode ser analisada como um fenômeno isolado ou puramente contemporâneo, tendo em vista que ela é o resultado de uma profunda reestruturação nas bases do Direito Civil e de Família. Para compreender a possibilidade de sanção pecuniária diante da omissão do cuidado, faz-se imperativo, primeiramente, investigar a metamorfose das instituições familiares no cenário brasileiro, bem como a sedimentação de conceitos que outrora pertenciam exclusivamente à esfera moral e hoje integram o núcleo de deveres jurídicos objetivos.

A análise que se segue estrutura-se a partir da transição dos modelos de família, partindo da unidade patrimonialista do início do século XX até a concepção eudemonista atual, passando pela rigorosa delimitação do múnus do poder familiar. Este percurso teórico é fundamental para demonstrar que o afeto, ao ser alçado à

categoria de valor jurídico, transmuda o dever de cuidado de uma mera faculdade ética em uma obrigação legal inafastável.

Portanto, objetivo é consolidar o entendimento de que a proteção à dignidade do menor exige que o ordenamento jurídico não seja indiferente à ruptura dos vínculos de solidariedade, fornecendo os substratos necessários para a configuração do ato ilícito e do conseqüente dever de indenizar.

2.1 A evolução da unidade familiar

A compreensão do abandono afetivo perpassa pela transição do modelo de família estritamente patrimonialista para o conceito eudemonista. A família contemporânea é estruturada no princípio da dignidade da pessoa humana, onde o vínculo biológico é complementado, ou muitas vezes substituído, pelo vínculo afetivo. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra *Direito Civil Brasileiro: Direito de Família* (2022), essa transição marca a passagem de uma unidade de produção econômica para um espaço de promoção da dignidade e realização pessoal de seus membros. Historicamente, o ordenamento jurídico brasileiro, sob a égide do Código Civil de 1916, protegia uma estrutura familiar hierarquizada, patriarcal e matrimonializada, cujo escopo principal era a preservação da unidade econômica e a transmissão de bens.

Nesse cenário, as relações eram pautadas pelo poder marital e pelo rigor formal, onde o afeto ocupava um plano secundário, quase irrelevante para o Direito. O "pátrio poder" era exercido como uma prerrogativa de comando do chefe de família, voltado à gestão de interesses patrimoniais, e não necessariamente ao bem-estar psicossocial dos filhos.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, ocorreu o que a doutrina denomina como a repersonalização do Direito Civil. O foco da proteção jurídica deslocou-se da instituição família para a pessoa humana e seus vínculos de solidariedade, estabelecendo a dignidade da pessoa humana como o eixo central de todo o sistema normativo.

Como sustentam Maria Berenice Dias e Flávio Tartuce, a família passou a ser entendida como um instrumento para a busca da felicidade e o pleno desenvolvimento

da personalidade de seus membros. Essa nova concepção reconhece que o vínculo que une os indivíduos é, antes de tudo, o afeto, elevando a afetividade ao status de valor jurídico estruturante.

Nesta evolução, a proteção da infância e da juventude ganhou contornos de prioridade absoluta, conforme preconiza o artigo 227 da Carta Magna. O antigo pátrio poder foi substituído pelo conceito de poder familiar, que deve ser exercido como um múnus público de cuidado e assistência, e não mais como uma prerrogativa de domínio.

Consequentemente, a família contemporânea reestruturou-se sob o princípio da paternidade responsável, em que o vínculo biológico é complementado ou mesmo substituído pelo vínculo socioafetivo. A função social da família hoje é garantir um ambiente de segurança emocional, tornando a presença e o cuidado elementos integrantes do dever jurídico, distanciando-se definitivamente do antigo papel do genitor como mero provedor material.

Essa transformação paradigmática é o que permite ao Judiciário, atualmente, analisar a ausência de convivência não apenas como uma falha de ordem moral ou religiosa, mas como o descumprimento de um dever jurídico objetivo. A despatrimonialização das relações privadas revelou que o dano sofrido no âmago do ambiente familiar atinge direitos da personalidade, justificando a intervenção estatal para proteger a integridade psíquica da prole frente à fluidez das relações modernas.

Assim, a evolução da unidade familiar consolidou o entendimento de que a família existe para o indivíduo, e não o contrário, tornando a omissão do cuidado um ato ilícito passível de responsabilização.

2.2 O afeto como valor jurídico e o múnus do poder familiar

A compreensão do afeto no Direito de Família contemporâneo exige uma distinção técnica e rigorosa entre o sentimento intrínseco e a conduta exteriorizada. Sob a perspectiva estritamente jurídica, o afeto não deve ser interpretado como uma imposição estatal de amor, uma vez que o estado emocional do indivíduo escapa ao controle normativo e à coerção do magistrado. Em vez disso, o afeto é tratado como um valor jurídico estruturante que se materializa em atos concretos de assistência,

presença e zelo. A doutrina moderna, ao debruçar-se sobre a juridização do afeto, estabelece que este constitui o fundamento das relações familiares pós-1988, impondo aos genitores o dever objetivo de garantir a dignidade e o desenvolvimento integral da prole por meio do cuidado efetivo e constante.

Conforme leciona Maria Berenice Dias na obra Manual de Direito das Famílias (2020), a afetividade transcende a esfera do mero sentimento para se consolidar como um princípio jurídico fundamental que justifica a especial proteção do Estado à entidade familiar. Esta transição teórica permite que o Direito se distancie da subjetividade do "sentir" para focar na objetividade do "fazer", transformando o cuidado em uma categoria jurídica autônoma. Nesse cenário, o antigo conceito de pátrio poder, historicamente associado à autoridade inquestionável e ao domínio absoluto do patriarca sobre filhos e bens, foi definitivamente substituído pelo poder familiar. Este novo instituto define-se tecnicamente como um múnus público, ou seja, um encargo imposto pelo ordenamento jurídico em benefício exclusivo dos vulneráveis, e não mais como uma prerrogativa de mando do genitor.

Este encargo público não constitui uma faculdade ou uma escolha discricionária dos pais, mas sim um dever jurídico cogente imposto pelo Estado em prol do desenvolvimento da prole. Conforme o artigo 1.634 do Código Civil de 2002, o exercício do poder familiar compreende, de forma indissociável, a direção da criação, a educação e a companhia dos filhos, estabelecendo uma obrigação de fazer que não se exaure com o simples provimento de recursos financeiros ou o pagamento pontual de pensões alimentícias. A natureza jurídica do poder familiar impõe uma responsabilidade compartilhada e inafastável, onde a presença se torna um elemento estruturante da paternidade responsável e da assistência imaterial que o filho tem o direito de receber.

A investigação doutrinária e jurisprudencial revela que o descumprimento desse múnus configura uma omissão ilícita passível de sanção. Argumenta-se que, se o ordenamento jurídico pátrio protege com rigor a integridade física e o patrimônio individual, deve, com igual ou superior intensidade, tutelar a integridade psíquica e o direito ao desenvolvimento emocional equilibrado. Portanto, ao elevar o afeto ao status de valor jurídico central, o Direito brasileiro exige que a paternidade seja exercida de forma ativa e presente. Reconhece-se, assim, que a negligência

continuada nesse dever de cuidado fere direitos personalíssimos e compromete o projeto de vida do descendente, autorizando a intervenção estatal para restaurar o equilíbrio por meio da responsabilidade civil.

2.3 A distinção entre abandono material e abandono afetivo

A investigação revela que o abandono parental não se manifesta de forma unívoca, sendo imperativo distinguir a negligência patrimonial da omissão emocional. O abandono material, tipificado inclusive na esfera penal, caracteriza-se pela falta de provimento dos recursos necessários à subsistência física do filho, como alimentação, vestuário, moradia e assistência médica. Nesta modalidade, a lesão é direta e mensurável sobre o patrimônio e a sobrevivência biológica da criança ou adolescente.

Por outro lado, o abandono afetivo configura-se pela carência de convivência, de assistência psíquica e de amparo moral, representando uma lacuna na presença ativa do genitor na formação da personalidade do descendente. Enquanto o suporte material pode ser satisfeito mediante o pagamento de pensão alimentícia, o suporte afetivo exige uma conduta comissiva de cuidado e acompanhamento, que não é passível de substituição pecuniária direta. O fato de um genitor estar em dia com suas obrigações alimentares não exime, portanto, sua responsabilidade perante a falta de assistência imaterial, uma vez que o afeto, no Direito de Família, é compreendido como uma prestação de fazer.

O fato de um genitor estar em dia com suas obrigações alimentares não exime, portanto, sua responsabilidade perante a falta de assistência imaterial, uma vez que o afeto, no Direito de Família, é compreendido como uma prestação de fazer. Como reforça **Dimas Messias de Carvalho** em *Direito de Família* (2021), o suporte financeiro é apenas um dos pilares da paternidade, não suprimindo a necessidade de convivência e amparo emocional para a formação do filho

Os dados apurados indicam que a distinção é fundamental para a caracterização do dano moral. A negligência afetiva atinge a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana, gerando um prejuízo que ultrapassa o campo financeiro. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece que a paternidade responsável demanda um binômio de assistência, bem como o prover (material) e o

cuidar (afetivo). A violação deste último componente é o que fundamenta a responsabilização civil, independentemente da regularidade dos auxílios materiais prestados, pois a ausência de amparo emocional é capaz de gerar danos profundos e muitas vezes irreversíveis ao desenvolvimento social do indivíduo.

Diante do exposto, salienta-se que o abandono material e o afetivo, embora possam coexistir, possuem autonomias jurídicas distintas. A quitação da obrigação alimentar não opera como um salvo-conduto para a omissão do cuidado, visto que o direito à convivência familiar é um preceito constitucional autônomo e prioritário. A reparação civil no abandono afetivo foca, portanto, na punição pela quebra desse dever de cuidado e na compensação pela violação de um direito de personalidade essencial à formação da identidade do filho.

3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SOCIOJURÍDICOS DO ABANDONO

A análise do abandono afetivo sob a perspectiva jurídica contemporânea exige a compreensão interdisciplinar de que a omissão parental não se encerra em um vácuo relacional, mas produz reflexos externos profundos que atingem diretamente a higidez psíquica e a dignidade do descendente. No Direito de Família, o dano moral não deve ser visto meramente como um sofrimento íntimo, mas sim como a exteriorização jurídica de uma lesão sofrida no campo do desenvolvimento da personalidade, afetando o projeto de vida e a capacidade de socialização do indivíduo.

Deve-se examinar como a ciência jurídica se socorre de conceitos da psicologia e da sociologia para fundamentar a existência do ato ilícito. Através da investigação do vínculo de apego e da volatilidade das relações na modernidade, busca-se demonstrar que o descaso paterno configura uma agressão a direitos da personalidade. Demonstrando que o reconhecimento do dano, neste contexto, é o que permite transpor a discussão do campo da moralidade subjetiva para o campo da prova técnica e da responsabilidade civil objetiva, conferindo segurança jurídica às pretensões indenizatórias.

3.1 A teoria do apego e o dano ao desenvolvimento

O referencial teórico alicerçado na *Teoria do Apego (1984)*, desenvolvida por John Bowlby, revela que a constituição de um vínculo seguro com as figuras parentais é o pilar fundamental sobre o qual se ergue o desenvolvimento saudável e equilibrado de crianças e adolescentes. A investigação demonstra que o ser humano possui uma necessidade inata de figuras de referência que proporcionem segurança emocional e suporte nas fases de maior vulnerabilidade, sendo que a ausência de envolvimento emocional e relacional do pai rompe essa expectativa de cuidado e proteção, gerando sentimento de rejeição e insegurança que comprometem a estabilidade social na vida adulta. Sob a ótica jurídica, tal cenário configura uma violação direta ao direito à integridade psíquica, componente essencial dos direitos de personalidade e da própria dignidade da pessoa humana.

A negligência parental causa prejuízos psicológicos concretos e muitas vezes irreversíveis, afetando severamente a formação da identidade e a capacidade de estabelecer vínculos interpessoais futuros. No campo do Direito de Família, o cuidado deixa de ser uma questão de foro íntimo ou moral para se tornar uma prestação imaterial obrigatória, cuja omissão gera um dano moral passível de reparação quando comprovado o nexo causal entre a ausência paterna e o comprometimento do bem-estar emocional do filho. A proteção integral, prevista no ordenamento jurídico brasileiro e reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, exige que o Estado intervenha para assegurar que a omissão do cuidado não permaneça sem a devida resposta jurídica e reparação.

Dessa forma, a análise científica do apego fornece ao magistrado elementos objetivos para identificar o dano, retirando a discussão do campo da subjetividade emocional para o campo da prova técnica e pericial. A investigação aponta que o direito à convivência familiar e ao amparo emocional são direitos subjetivos do filho, e sua violação pelo genitor omissor representa um ilícito civil que fere frontalmente o princípio da paternidade responsável. Assim, o amparo na psicologia do desenvolvimento é o que sustenta a viabilidade da reparação civil, reafirmando que o afeto, quando transposto para o Direito, manifesta-se por meio do dever de presença e assistência psíquica inafastável.

Aprofundando a questão técnica, o dano ao desenvolvimento não deve ser encarado como uma mera tristeza passageira, mas como uma lesão ao projeto de vida do menor, uma vez que a ausência do pai na fase de formação do caráter impõe um ônus emocional perpétuo. A doutrina brasileira ressalta que a perícia técnica não busca apenas atestar a falta de amor, mas sim diagnosticar as sequelas psicopatológicas decorrentes da negligência voluntária, permitindo que o juiz quantifique a indenização com base na extensão da lesão à integridade biopsicossocial do descendente. Portanto, a responsabilidade civil atua como um contraponto necessário à omissão, garantindo que o dever jurídico de cuidado seja respeitado como um múnus público de natureza cogente.

3.2 A modernidade líquida e a fragilização dos vínculos

A investigação do abandono afetivo no cenário contemporâneo exige uma análise sociológica profunda sobre a natureza dos vínculos humanos na atualidade. O referencial teórico de Zygmunt Bauman, especificamente em sua obra *Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos* (2004), oferece a base para compreender a transição de relações sólidas e duradouras para conexões fluidas, voláteis e marcadas pelo descompromisso. Na modernidade líquida, os laços afetivos são frequentemente pautados pela lógica do consumo e da satisfação imediata, onde as relações podem ser descartadas assim que deixam de oferecer gratificação instantânea. Esse fenômeno atinge diretamente a estrutura familiar, refletindo-se na facilidade com que alguns genitores se desvinculam de suas responsabilidades emocionais após o término da relação conjugal com o outro progenitor.

A fluidez das relações modernas, entretanto, encontra um limite intransponível no ordenamento jurídico brasileiro, que impõe a perenidade e a solidez do dever de cuidado. Enquanto os vínculos entre adultos podem ser marcados pela transitoriedade, a relação entre pais e filhos é regida pelo princípio da paternidade responsável e pela proteção integral da criança. A investigação demonstra que o abandono afetivo é, muitas vezes, uma consequência direta dessa mentalidade líquida, onde o genitor confunde o fim do afeto pelo ex-parceiro com a desoneração de seus deveres para com a prole. O Direito, portanto, intervém como um elemento

de "solidificação", reafirmando que a assistência imaterial e a presença não são variáveis dependentes da harmonia entre os adultos, mas obrigações jurídicas de trato sucessivo e natureza cogente.

Nesse contexto, a volatilidade dos laços humanos descrita por Bauman serve como um alerta para as consequências sociais da negligência parental. A carência de referências sólidas e de um porto seguro emocional compromete a formação de indivíduos resilientes, gerando uma geração marcada pela insegurança e pela dificuldade de estabelecer vínculos saudáveis. Sob a ótica sociojurídica, a reparação civil por abandono afetivo atua como uma ferramenta de reafirmação de valores, sinalizando que a liberdade individual de transitar entre conexões afetivas não autoriza a violação dos direitos da personalidade dos filhos. A sanção jurídica busca, assim, desencorajar a cultura do descarte nas relações familiares, protegendo o desenvolvimento biopsicossocial do menor frente à instabilidade dos vínculos contemporâneos.

Dessa forma, a análise da modernidade líquida permite ao magistrado compreender o contexto em que o abandono ocorre, sem que isso sirva como escusa para a omissão ilícita. Argumenta-se que, quanto mais fluidas se tornam as relações sociais, mais rigoroso deve ser o Judiciário na exigência do cumprimento do múnus do poder familiar. A proteção à dignidade da pessoa humana exige que o Estado assegure a estabilidade necessária para o crescimento da criança, transformando o dever de cuidado em um compromisso ético e legal que resiste à erosão das relações interpessoais. A responsabilização civil, portanto, fundamenta-se na necessidade de mitigar os danos causados por essa fragilidade sistêmica, garantindo que o direito ao amparo emocional seja preservado como um pilar de segurança em meio à incerteza dos tempos modernos.

4 A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A transição do afeto do campo da moral para o campo do Direito encontra sua máxima expressão exegética nas decisões das cortes superiores brasileiras, especialmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunal responsável pela uniformização da interpretação da lei federal. A investigação dos precedentes revela

que o Judiciário passou a ser instado a manifestar-se sobre as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais da omissão paterna, consolidando o entendimento de que a liberdade de autodeterminação e o direito à intimidade do genitor encontram limites intransponíveis no dever de assistência integral à prole.

Evidencia-se que o exame da evolução do pensamento jurídico no STJ, partindo da inicial resistência à tese da indenização por abandono até a consolidação de critérios técnicos para a sua aplicação. Com foco no reconhecimento de que o múnus do cuidado possui natureza jurídica cogente, cujo descumprimento desafia a teoria geral da responsabilidade civil. Busca-se demonstrar que a jurisprudência não atua para sancionar o desamor em si, mas sim para conferir eficácia às normas constitucionais de proteção à criança, punindo a negligência voluntária que causa danos ao direito de personalidade do descendente.

4.1 O Leading Case: Recurso Especial nº 1.159.242/SP

O marco divisório na jurisprudência nacional sobre o tema é o julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrichi no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão proferida estabeleceu a tese fundamental de que, embora o ordenamento jurídico não possa compelir um genitor ao exercício do amor, por tratar-se de uma faculdade inerente à subjetividade humana, o cuidado é uma obrigação legal objetiva e inafastável. O acórdão imortalizou a premissa de que "amar é faculdade, cuidar é dever", traçando uma linha clara entre o sentimento interno e a conduta assistencial imposta pelo exercício do poder familiar. Essa distinção técnica é o que permite a intervenção do Direito nas relações privadas: enquanto o afeto permanece no campo da ética e da moral, o cuidado é transposto para o campo do dever jurídico, cuja inobservância caracteriza ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Os fatos revelados por esse precedente demonstram que a responsabilidade civil no Direito de Família não possui o objetivo de precificar o afeto ou monetizar as relações familiares, mas sim conferir uma resposta jurídica à negligência que viola a dignidade da pessoa humana. A investigação aponta que o STJ reconheceu o abandono afetivo como um ato ilícito capaz de gerar dano moral, fundamentando a

condenação em danos morais como um mecanismo de reparação pela omissão do dever de convivência e amparo. Essa decisão reafirmou que a paternidade responsável é um valor jurídico estruturante, cuja violação acarreta o dever de indenizar quando demonstrado o prejuízo ao desenvolvimento do filho. A Ministra Nancy Andrighi ressaltou que a omissão do genitor fere a integridade psíquica da prole, sendo o dano moral, neste caso, o resultado direto da privação do convívio familiar, direito este que possui estatura constitucional.

Além da função reparatória, o julgamento do REsp 1.159.242/SP atribuiu à indenização um caráter pedagógico e preventivo. A tese adotada pela Corte Superior sinaliza à sociedade que o descumprimento dos deveres parentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente não é imune à sanção estatal. A sanção pecuniária, portanto, não serve apenas como lenitivo para a dor do filho abandonado, mas atua como um desestímulo à cultura da paternidade ausente, reafirmando que a liberdade individual do genitor de não amar não o exime da obrigação legal de prover a assistência imaterial necessária ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente.

Nesta senda, o leading case consolidou o entendimento de que o direito à convivência familiar e ao cuidado não são meras recomendações éticas, mas preceitos jurídicos que exigem efetividade para a proteção integral da criança e do adolescente. A análise do voto revela ainda a preocupação do tribunal em evitar a banalização do instituto, exigindo que a omissão seja voluntária e injustificada, o que reforça a necessidade de uma instrução probatória robusta em casos desta natureza. Assim, o STJ fixou um padrão de conduta esperada para o exercício da paternidade, onde a presença e o suporte emocional são elementos integrantes do mínimo existencial familiar.

4.2 Critérios de configuração e a complexidade do nexa causal

A análise da jurisprudência pátria revela que a configuração da responsabilidade civil por abandono afetivo não decorre de uma presunção de dano, mas exige o preenchimento concomitante e rigoroso dos requisitos clássicos do instituto: a conduta omissiva voluntária, o dano à personalidade, a culpa do agente e

o nexo de causalidade. A investigação aponta que o ato ilícito, neste contexto específico, reside na violação frontal do dever jurídico de convivência e assistência imaterial imposto pelo exercício do poder familiar. Não se busca, portanto, punir o esgotamento do afeto ou o fim do amor, mas sim sancionar a conduta de rejeição deliberada e o descaso com o múnus da criação e educação, que são deveres legais e não faculdades morais.

O dano moral no abandono afetivo manifesta-se pela lesão à integridade psíquica e ao direito de personalidade do filho, atingindo diretamente seu desenvolvimento biopsicossocial. Diferentes tribunais estaduais, seguindo a diretriz do Superior Tribunal de Justiça, têm exigido que esse prejuízo seja devidamente comprovado por meio de uma instrução probatória exauriente, frequentemente amparada em perícias biopsicológicas e laudos multidisciplinares que atestem o trauma, o déficit emocional ou o comprometimento da autoestima decorrente da ausência paterna. A tese da paternidade responsável estabelece que o dano não é *in re ipsa*, ou seja, não se presume apenas pela distância geográfica ou pela ausência de coabitação, mas pela negligência voluntária do genitor em prover o amparo imaterial necessário para a formação do descendente.

O nexo causal constitui o elemento de maior complexidade técnica na investigação judicial, pois exige a demonstração inequívoca de que os danos psicológicos apresentados pelo filho derivam diretamente da omissão e do descaso do pai. Os resultados da pesquisa indicam que, se o distanciamento for provocado por fatores externos, como a alienação parental exercida pelo outro genitor ou por impossibilidade fática alheia à vontade do pai, o nexo de causalidade é rompido, afastando o dever de indenizar. Assim, o Direito atua de forma criteriosa, assegurando que a reparação civil sirva como mecanismo de justiça e proteção da dignidade, sem desconsiderar as particularidades e as complexidades inerentes às dinâmicas familiares contemporâneas.

Ademais, é fundamental destacar que a fixação do *quantum* indenizatório deve observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a impunidade do genitor omissor. A quantificação do dano deve considerar a capacidade econômica do ofensor e a extensão do prejuízo causado ao projeto de vida do filho. Ao exigir uma prova técnica robusta, o Judiciário brasileiro

reforça que a responsabilidade civil no Direito de Família é um instrumento de proteção da integridade psíquica, e não uma forma de precificar relações afetivas, garantindo que a sanção seja aplicada apenas nos casos de efetiva violação aos direitos personalíssimos da criança e do adolescente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa confirmou a hipótese de que o abandono afetivo paterno transcende a esfera da subjetividade para configurar um ilícito jurídico, uma vez que o dever de cuidado é um preceito constitucional e infraconstitucional inafastável. Demonstrou-se, ao longo do estudo, que a ausência de envolvimento emocional do pai gera danos profundos e muitas vezes irreversíveis ao desenvolvimento psicológico e social de crianças e adolescentes, conforme fundamentado na Teoria do Apego. A investigação revelou que, no cenário das relações contemporâneas, marcadas pela liquidez dos vínculos, o Direito atua como um contraponto necessário para garantir a solidez da proteção integral devida à prole.

Nesse cenário, a responsabilização civil não busca precificar o amor, mas sim conferir uma resposta jurídica à negligência que viola a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade do filho. Conclui-se que o posicionamento dos tribunais brasileiros, liderados pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a possibilidade de reparação por danos morais, reafirma o afeto como um valor jurídico estruturante das relações familiares. Assim, a justiça desempenha um papel pedagógico essencial para promover a paternidade responsável, assegurando que o direito à convivência familiar seja efetivo e que a omissão do cuidado não permaneça sem a devida reparação.

O estudo atingiu seus objetivos ao conceituar o abandono afetivo sob a ótica do Direito de Família e ao examinar a jurisprudência nacional que consolida o dever de cuidado como uma obrigação objetiva. Ressalta-se a lição fundamental de que amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever jurídico cujo descumprimento acarreta sanções no ordenamento pátrio. Portanto, as considerações finais reforçam a necessidade de um olhar humanizado e técnico sobre as relações parentais, incentivando a reflexão sobre a importância da presença e do amparo emocional para

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

a formação de indivíduos saudáveis e dignos.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

BOWLBY, John. Apego e perda. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.159.242/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 10 de maio de 2012.

CARVALHO, Dimas Messias de. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2021.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. Salvador: JusPodivm, 2020.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2019.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2022.

SILVA, Cláudia Maria da. O descumprimento do dever de convivência familiar e a reparação por danos morais. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2022.